

DAVLAT GEODEZIK TO'RLARI

Izzatullayev Shaxzod Sobirjon o'g'li

Termiz Muhandislik-texnologiya instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7096959>

Joyning konturli planini chizish uchun avval joy tafsiloti s'yomka qilinadi. Tafsilot joyda tabiiy va sun'iy yo'l bilan barpo bo'lgan bino, yo'l, ariq, o'rmon elektr uzatish liniyasi va boshqalardir, ularning o'rni va shakli to'g'ri aniqlanishi kerak. S'yomkada joyiga qarab quyidagi usullar qullaniladi.

X. 52- шзкл.

Aylanma usul. Bunda s'yomka qilinadigan joy chegarasi bo'ylab yopiq poligon hosil qilinadi. Buning tomon va burchak uchlariga asoslanib, tafsilot s'yomka qilinadi. Poligon tomonlarining uzunligi d_1, d_2, \dots, d_n , tomonlar orasidagi o'ng burchak $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, yoki chap burchak $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, va bir yki hamma tomonlar azimuti ulchanadi (X. 52-shakl). Tomonlarni o'lchashda tomonning ikki yonida 20–40 m gacha bo'lgan tafsilot xarakterli nuqtalarining o'rni shu tomonga nisbatan perpendikulyar usuli bilan aniqlanadi. O'lchash natijalari abris deyiladigan varaqqa chiziladi va yoziladi. Chiziqni to'g'ri va teskari o'lchash natijalari chiziq oxirida surat va maxraj holida yoziladi va arifmetik o'rtasi chiqariladi—da yozib quyiladi.

Perpendikulyar yoki to'g'ri burchakli koordinatalarusuli. Bu usulda ulchanadigan chiziq absissalar o'qi deb, uning uchukokor—dinatalar boshi, absissalar o'qiga chiqarilgan perpendikulyar chiziqlar esa kordinatalar o'qi deb qabul qilinadi. Tafsilot xarakterli nuqtalarining o'rni absissa (x) va kordinata

(u) qiymatlari buyicha aniqlanadi (X. 53-shakl). Masalan, poligonning AV tomonini o'lchashda uning o'ng tomonidagi binova yo'lni s'yomka qilish ko'rsatilgan. AV tomon xo'qi, A nuqta kokor—dinatalar boshi deb qabul qilingan. Binoning chiziqdankoringan uchta burchagidan x uqigaperpendikulyar tushirilib, ularning x o'qibilan kesishgan nuqtalarining o'rni koordinatalar boshi A ga nisbatananiqlangan, 16,00, 20,00 va 32,00 m dagiperpendikulyarlar uzunligi o'lchangan va bino yoniga yozilgan (20,01; va 14,0 m).

Yo'l x o'qibilan 48,00 va 56,00 m da kesishgan; yo'lyunalishini aniqlash uchun 60,00 m da x ga perpendikulyar chiqarilib, uning yo'l bilan kesishgan nuqtasining uzoqligi 4,00 mo'lchangan. Bu ishdax o'qibuyicha olingan masofalar lenta bilan, perpendikulyar chiziqlar uzunligi esa ruletka bilan o'lchanadi. Chizik va

unga chiqarilgan perpendikulyar chiziqlar abris qog'oziga joydagidek chiziladi va o'lchash natijalari yoziladi.

YOpiq poligon tomonlarini o'lchashda ung tomon-dagi, ochiq poligon tomonlarini (diagonal yo'lni) o'lchashda esa ikki tomondagi tafsilot s'yomka qilinadi. Perpendikulyar chiziqlar uzunligi 20 m gacha bo'lganda ular chamalab, 40 m gacha bo'lganda eker yordmida chiqari-ladi. S'yomkz qilingan tafsilotni planga tushirishda ham s'yomkadagidek ishlanadi. Poligon tomonlari chi-zilgach, har qaysi tomonining abrisi buyicha o'lchangan x va u qiymatlari masshtab buyicha tuyilib, nuqtalar topiladi: bu nuqtalarni abrisdagi-dek tutashtirilsa tafsilot hosil bo'ladi.

Abris xomaki plan bo'lib, s'yomka qilinadigan joy tafsiloti va o'lchash natijalari qo'lda mashtabsiz chizilgan chizmadir (X.53-shakl). Burchzk o'lchash jurnalida maxsus bet bo'lib, unga «abris» deb yozilgan bo'ladi; abris shu betga chiziladi. O'lchash-da har qaysi tomon abrisi alodida betga chiziladi.

Agar tafsilot murakkab bo'lmasa, bir betga uch tomon abrisini chizish mumkin. S'yomkaning hamma usulida ham o'ziga abris chiziladi. Joy plani qog'ozga chizilganda tafsilot shu abrisga ko'ra tasvirlanadi. SHuning uchun abrisda joy tafsiloti to'g'ri ko'rsatilishi va aniq o'lchanishi kerak.

Kestirma usuli. Ma'lum ikki nuqta orasidagi masofa va uning uchlarida o'lchangan burchak tomonlari yoki o'lchangan ma-sofalarni kesishtirish orqali uchinchi nuq-ta o'rnini aniqlash kestirma usul deyiladi. Bu usul, ba'zan ko'shqutbiy (bipolyar)koordinatalar usuli deb ham yuritiladi. Kestirma ikki usulga bo'linadi: chizigiy kestirma va burchak kestirmasi.

CHizig'iy kestirma usuli. Bu usulda s'yomka qilinadigan nuqta o'rni shu nuqtaga yaqin bo'lib, o'rni asosiy s'yomkada aniqlan-gan ikki yoki uch nuqtadan o'lchangan masofa buyicha aniqlanadi. Masalan, asosiy poligon-ning VS tomoniga yaqin yakka daraxt yoki stolba o'rnini aniqlashda V va S nuqtadan M nuttagacha bo'lgan masofa VM va SM o'lchanadi 21. 54-shakl).

M nuqtaning plandagi o'rni V va S nuqtalardan VM va SM radius-lari bilan chizilgan yo'ylar kesishuvi orqali topiladi.

ikki,
xos

X. 54- шакл.

Burchak kestirmasi. Bu usul joyda chiziq uzunligini o'lchash noqulay bo'lganda qo'llaniladi. Masalan, SD tomonga nisbatan (X. 54-shakl) daryo-ning narigi sohilini s'yomka qilishda xarakterli uch nuqta (1, 2, 3) belgilanadi. Bu nuqtalar o'rnini aniqlash uchun poligon tomoni SD bazis deb qabul qilinadi yoki alohida bazis o'lchanadi. Keyin S va D da to'rib teodolit bilan α_1, α_2 va α_3 , D da to'rib β_1, β_2 va β_3 , o'lchanadi. Bu o'lchash natijalari buyicha 1, 2, 3 nuqtalarining plandagi o'rnini ikki yo'l bilan topish mumkin. Agar S nuqtada transportir yordamida SD ga nisbatan α_1, α_2 va α_3 , burchaklarni, D nuqtada DS ga nisbatan β_1, β_2 va β_3 , burchaklarini yasab, burchak tomonlarini davom ettirsak ular kesishuvidan 1,2 va 3 nuqtalar o'rni topiladi: Burchak yasashda xato katta bo'lganidan, chizig'iy kestirma usulidan foydalanish ma'qul bo'ladi. Buning uchun sinuslar teoremasi buyicha $C1 = a_1, C2 = a_2$ va $C3 = a_3$, hamda $D1 = \hat{a}_1, D2 = \hat{a}_2$ va $D3 = \hat{a}_3$, masofalar aniqlanadi, ya'ni

$$a_1 = \frac{d}{\sin(\alpha_1 + \beta_1)} \cdot \sin \alpha_1; \quad a_2 = \frac{d}{\sin(\alpha_2 + \beta_2)} \cdot \sin \alpha_2; \quad a_3 = \frac{d}{\sin(\alpha_3 + \beta_3)} \cdot \sin \alpha_3;$$
$$\beta_1 = \frac{d}{\sin(\alpha_1 + \beta_1)} \cdot \sin \beta_1; \quad \beta_2 = \frac{d}{\sin(\alpha_2 + \beta_2)} \cdot \sin \beta_2; \quad \beta_3 = \frac{d}{\sin(\alpha_3 + \beta_3)} \cdot \sin \beta_3;$$

Kestirma usulda s'yomka qilishda ham joy abrisi chizilib, o'lchash natijalari uchun maxsus jadval tuzilishi mumkin. Keyin chizig'iy kes-tirmadagidek D nuqtadan α_1, α_2 va α_3 , larni radius tilib, S nukdadan esa β_1, β_2 va β_3 , larni radius qilib ey chiziladi; o'tkazilgan mos yoylarning kesishuv nuqtalari 1, 2 va 3 nuqtalar o'rni bo'ladi. Daryoning berigi sohilini shu usul bilan yoki SD bazisga nisbatan perpendikulyar usuli bilan aniqlash mumkin.

Xulosa

Bundan ko'erinib turibdiku bu usul bilan ishlab samarali va mukammal usul bolib, ko'olab sohalarda keng foydalanish mumkin. Bu usku bilan ish samaradorligi va tejamkorligi yanada ortib boradi. Bu usulni tarmoqlarda yanada kengroq rivonjlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'yliman.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Avchiyev SH.K., Toshpo'latov S.A. Injenerlik geodeziyasi. O'quv qo'llanma. 1-qism. Toshkent, 2000, 89bet bet.
2. Avchiyev SH.K., Nazarov B. Yuqori aniqlikdagi geodezik ishlar. O'quv qo'llanma. Toshkent., 2003, 83 bet.
3. Nurmatov E.M. Geodeziya. Toshkent. T: O'zbekiston, 2001, 224 bet.